

Sources alternatives de protéines dans l'étude AltProt du projet européen Giant Leaps

Federica Orsenigo, Laurie Stevenson, Clare Mills

School of Biosciences, The University of Surrey, Guildford, Surrey, GU2 7XH, UK

Stéphane Hazebrouck

UMR CEA INRAE Université Paris-Saclay Département Médicaments et Technologies pour la Santé, 91191 Gif-sur-Yvette, France

Nom de l'aliment	Photo	Wikipedia link
Légumineuses		
Haricot Azuki (<i>Vigna angularis</i>)		Haricot Azuki - Wikipedia
Haricot Niébé Cornille/Haricot à œil noir (<i>Vigna unguiculata</i>)	 Reproduit avec l'aimable autorisation de Wikimedia	Haricot Niebe/Cornille - Wikipedia

<p>Haricot de Lima Haricot du Cap (<i>Phaseolus lunatus</i>)</p>	<p>Reproduit avec l'aimable autorisation de Howard F. Schwartz, Colorado State University, Bugwood.org, CC BY 3.0 unported licence <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>, via Wikimedia Commons</p>	<p>Haricot de Lima - Wikipedia</p>
<p>Pois chiche (<i>Cicer arietinum</i>)</p>		<p>Pois chiche - Wikipedia</p>
<p>Haricot commun incluant plusieurs variétés dont Haricot noir, haricot borlotti, haricot cannellini, haricot cranberry, flageolet, haricot blanc, haricot pinto, haricot rouge (<i>Phaseolus vulgaris</i>)</p>		<p>Haricot - Wikipedia</p>

<p>Fève, féverole (<i>Vicia faba</i>)</p>		<p>Fève - Wikipedia</p>
<p>Lentille (<i>Lens culinaris</i>)</p>	<p>Reproduit avec l'aimable autorisation de Rainer Zenz, Public domain, via Wikimedia Commons</p>	<p>Lentilles - Wikipedia</p>

<p>Haricot mungo (<i>Vigna radiata</i>)</p>		<p>Haricot mungo - Wikipedia</p>
<p>Pois (<i>Pisum sativum</i>)</p>		<p>Pois - Wikipedia</p>

<p>Haricot Urd Haricot mungo à grain noir (<i>Vigna mungo</i>)</p>		<p>Haricot urd - Wikipedia</p>
<p>Graines et légumes</p>		
<p>Courge musquée Butternut (<i>Cucurbita moschata</i>) Pour la chair et les graines</p>		<p>Courge butternut - Wikipedia</p>
<p>Graine de Chia (<i>Salvia hispanica</i>)</p>		<p>Graine de chia - Wikipedia</p>

<p>Noix de coco (<i>Cocos nucifera</i>)</p>		<p>Noix de coco - Wikipedia</p>
<p>Graine de lin (<i>Linum usitatissimum</i>)</p>		<p>Graine de lin - Wikipedia</p>
<p>Graine de chanvre (<i>Cannabis sativa</i>)</p>		<p>Graine de chanvre - Wikipedia</p>

<p>Fruit du Jacquier (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)</p>		<p>Jacquier - Wikipedia</p>
<p>Noix de Nangaille (<i>Canarium indicum</i>)</p>	<p>Adapté du Muséum de Toulouse, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons</p>	<p>Canarium indicum - Wikipedia</p>
<p>Graine de Lotus (<i>Nelumbo nucifera</i>) Makhana (<i>Euryale ferox</i>)</p>		<p>Graine de lotus - Wikipedia</p>
<p>Noix de Pili (<i>Canarium ovatum</i>)</p>		<p>Canarium ovatum - Wikipedia</p>

Commented [HS1]: Please check the difference between lotus seed and Makhana

	<p>Reproduit avec l'aimable autorisation de Lance Catedral from Quezon City, Metro Manila, Philippines, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons</p>	
<p>Citrouille Potiron Courge pepo (<i>Cucurbita pepo</i>, <i>Cucurbita maxima</i>) Pour la chair et les graines</p>	<p>Reproduit avec l'aimable autorisation de Daniel Schwen, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons and George Chernilevsky, CC0, via Wikimedia Commons (CCY01.0 licence)</p>	<p>Citrouille - Wikipedia</p>
<p>Graine de tournesol (<i>Helianthus annuus</i>)</p>		<p>Graine de tournesol - Wikipedia</p>

Quinoa
(*Chenopodium quinoa*)

Reproduit avec l'aimable autorisation de
Fumikas Sagisavas, CC0, via Wikimedia
Commons.

[Graine de
quinoa -
Wikipedia](#)

<i>Other</i>		
Chlorelle		Chlorella - Wikipedia
Lentille d'eau (<i>Lemna gibba</i> and <i>Lemna minor</i>)	 Reproduit avec l'aimable autorisation de Kostka Martin, CCO, via Wikimedia Commons.	Lentille d'eau - Wikipedia
Moringa (en feuille et en poudre) (<i>Moringa oleifera</i>)		Moringa - Wikipedia
Champignons	 Reproduit avec l'aimable autorisation de George Chernilevsky, Public domain, via Wikimedia Commons	Champignons comestibles - Wikipedia

<p>Noni (<i>Morinda citrifolia</i>)</p>	<p>Reproduit avec l'aimable autorisation de Wilfredor, CC0, via Wikimedia Commons</p>	<p>Morinda citrifolia - Wikipedia</p>
<p>Autres algues (e.g. <i>Euglena gracilis</i>)</p>		<p>Euglena gracilis - Wikipedia</p>
<p>Quorn</p>		<p>Quorn - Wikipedia</p>
<p>Macroalgues alimentaires</p>		<p>Algues alimentaires - Wikipedia</p>
<p>Spiruline</p>		<p>Spiruline alimentaire - Wikipedia</p>

Insectes		
<p>Grillon (<i>Acheta domesticus</i>)</p>		<p>Grillon - Wikipedia</p>
<p>Ver de Farine Ténébrion meunier (<i>Tenebrio molitor</i>) Petit ténébrion (<i>Alphitobius diaperinus</i>)</p>	<p>Reproduit avec l'aimable autorisation de Tony Webster - Mealworms in Jar, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177432730</p>	<p>Ver de farine - Wikipedia</p>
<p>Autres insectes comestibles</p>	<p>Reproduit avec l'aimable autorisation de Jnpet, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons</p>	<p>Insectes comestibles - Wikipedia</p>